

TILNING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISH TARIXI

Komiljonova Dono Mansurbek qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich talabasi

komiljonovadono9@gmail.com

Ilmiy rahbar: Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada tilning kelib chiqishi haqida yaratilgan asosiy farazlar yoritilgan. Unda ilohiy hodisa, onomatopoyik farazlar, undov, mehnat nazariyalari hamda ijtimoiy farazlarning o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy qarashlarga ham to'xtalib o'tiladi. Maqola tilning insoniyat hayotidagi o'rni va ahamiyatini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: til, paydo bo'lishi, rivojlanishi, farazlar, nazariyalar, insoniyat, aloqa, aloqa vositasi.

Annotation. This article highlights the main hypotheses about the origin and emergence of language. It examines the divine theory, onomatopoeic hypothesis, interjectional theory, labor theory, and social contract hypothesis, analyzing their distinctive features. In addition, modern views are also discussed. The article aims to reveal the role and significance of language in human life.

Keywords: language, origin, development, hypotheses, theories, humanity, means of communication.

Аннотация. В данной статье освещаются основные гипотезы о происхождении и возникновении языка. Рассматриваются божественная теория, оноματοпозетическая гипотеза, междометная теория, трудовая теория и социальная гипотеза, анализируются их особенности. Также уделяется внимание современным взглядам. Статья направлена на раскрытие роли и значения языка в жизни человечества.

Ключевые слова: язык, происхождение, развитие, гипотезы, теории, человечество, средство общения.

Til insoniyat tarixidagi eng buyuk ixtirolardan biridir. U nafaqat aloqa vositasi, balki tafakkur, madaniyat va jamiyatning taraqqiyoti uchun asosiy omil hisoblanadi. Tilning qanday paydo bo'lgani, uning ilk bosqichlari va rivojlanish jarayonlari qadim zamonlardan beri olimlarni qiziqtirib kelgan. Turli davrlarda olimlar tilning kelib chiqishini turlicha tushuntirishgan va bu borada ko'plab farazlar ilgari surilgan.

Tilning qachon va qayerda paydo bo'lganligi haqida hali ilmiy asoslangan fikrlar aniqlanmagan. Uning kelib chiqish masalasi ko'p davrlardan beri insoniyatni qiziqtirib keladi. Ba'zi olimlarning fikricha, eng dastlabki til (tillar) taxminan bundan yarim million yil ilgari paydo bo'lgan. Til taraqqiyotining yozuv paydo bo'lgandan oldingi holat biz uchun noma'lum. Qadim zamonlarda til ilohiy hodisa sifatida tushuntirilgan. Masalan, ayrim dinlarda til Xudoning in'omi timsolida qabul qilingan. O'rta asrlarda ham ko'plab faylasuflar tilni insonlarga osmondan berilgan ilohiy ne'mat deb hisoblaganlar. Bu qarashlar diniy e'tiqodlar bilan chambarchas bog'liq edi. XVIII-XIX asrlarda tilshunoslik fan sifatida shakllana boshlagan davrda tilning kelib chiqishi to'g'risida ilmiy farazlar paydo bo'ldi. Ulardan eng mashhurlari quyidagilardir: Onomatopeyik faraz (taqlidiy nazariya): Bu nazariyaga ko'ra, dastlabki so'zlar tabiatdagi tovushlarga taqlid qilish orqali paydo bo'lgan. Misol uchun "g'uv"(ari tovushi),"shuv" suv oqishi kabi. Nemis olimi Heyman Steyental bu fikrni rivojlantigan.

Undov nazariyasi: Ingliz faylasufi J.Muller fikricha til dastlab, insonning his-tuyg'ularini ifodalovchi undovlardan kelib chiqqan. Masalan, hayrat, qo'rquv yoki quvonch paytida aytiladigan "oh", "vay!", "eh!", singari tovushlar keyinchalik so'zlarga aylangan. Xususan, fransuz olimi Jan Jak Russo ham shu farazni quvvatlagan.

Mehnat nazariyasi: Bu nazaryani F.Engels va K.Marks rivojlantirgan. Ularning fikricha, til mehnat jarayonida yuzaga kelgan. Odamlar birgalikda ishlash davomida o'zaro aloqa qilishga majbur bo'lgan va shu tariqa til shakllangan. Ijtimoiy farazlar: Ayrim olimlar tilning kelib chiqishini jamiyat taraqqiyoti bilan bog'lashadi. Insonlar o'zaro munosabatlarga kirishar ekan, ularning ehtiyojlari tildan foydalanishni tobora kengaytirgan va boyitgan. Tilning paydo bo'lishi tafakkur bilan bir vaqtda sodir bo'lgan. Insoniyatga xos bo'lgan bu ikki hodisa bir-biri bilan uzviy bog'langan, biri ikkinchisiz yashay olmaydi. Shunday qilib, til jamiyatda asosiy va eng muhim fikr almashish quroli. Zamonaviy qarashlar: Hozirgi kunda tilning kelib chiqishi bitta nazariya bilan izohlanmaydi. Olimlar til uzoq tarixiy jarayon natijasida, turli omillarning ta'sirida yaralgan deb ta'kidlaydilar. Biologik psixologik va ijtimoiy omillar bir-biriga ta'sir qilib, tilning paydo bo'lishiga zamin yaratgan. Biologik yondashuv: Inson miyasining

murakkab tuzilishi, ovoz apparati va nutq organlari rivojlanganligi til paydo bo'lishida ustuvor omil sanaladi. Evalyutsiya jarayonida boshqa jonzotlarda bo'lmagan nutq qobiliyati odomzotda rivojlangan.

Psixologik yondashuv: Til faqat aloqa vositasi emas, balki tafakkurning tashqi ifodasidir. Inson o'z fikrini tartibga solish, his-tuyg'ularini ifodalash uchun tilga ehtiyoj sezgan. Bu jarayon psixologik zarurat bilan uzviy bog'liq.

Tilning rivojlanishini o'zbek tili misolida ko'radigan bo'lsak, o'zbek tili tarixan boshqa tillar, ayniqsa fors-tojik va rus tillari bilan o'zaro ta'sirda rivojlanib kelgan. Fors-tojik tilining ta'siri qadimdan boshlangan bo'lib, o'zbek xalqi bu xalq bilan yonmayon yashagan, shu sababli madaniy-ijtimoiy hayotda ko'plab mushtaraklik elementlari shakllangan. Somoniylar davrida (IX-X asrlar) fors tili "forsiy dariy" nomi bilan rasmiy va adabiy til sifatida keng yoyilgan. Shu tufayli o'sha davrda yaratilgan adabiyotlar fors-tojik tilida yozilgan, ammo ular o'zbek adabiy tilining rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Keyinchalik, XIX asrdan boshlab rus tili va u orqali Yevropa tillarining o'zbek tiliga ta'siri kuchaygan. Bu jarayon Rossiya tomonidan O'rta Osiyoning istilosi davrida yanada faollashgan. Ayniqsa, rus tili o'zbek tili terminologiyasining shakllanishida muhim rol o'ynagan. Shunday qilib, o'zbek tili tarixiy taraqqiyoti davomida turli tillar bilan aloqada bo'lib, ularning eng yaxshi jihatlari o'zlashtirgan holda boyib borgan.

Xulosa qilib aytganda, tilning kelib chiqishi insoniyatning eng qiziqarli va murakkab muammolaridan biridir. Turli nazariyalar mavjud bo'lsada, ularning barchasi tilning paydo bo'lishini har xil jihatlar orqali tushuntiradi. Eng muhim tomoni shundaki, til jamiyatning muhim belgisi va biz uchun eng buyuk yutug' sifatida qadrlanadi. Har bir inson jamiyatda va o'z yurtida tilining rivojlanishiga yaxshiroq e'tibor qaratib muvafaqqiyatlarga erishishida muhim rol o'ynashi kerak. Tilning rivojlanishi nafaqat jamiyatga balki, insonlarning kelajakdagi yutuqlarga va ilmlarni takomillashtirishga asosiy omil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Irisqulov. M. Tilshunoslikka kirish. Toshkent, O'qtuvchi, 1992.
2. O'. Usmonov. Umumiy tilshunoslik- Toshkent: Fan, 2005.
3. F. de Sossyur. Umumiy tilshunoslik kursi- Toshkent, 1990.
4. Rahmatullayev. Sh. Tilshunoslik nazariyasi Toshkent: Universitet, 2015.